
HOSILA YORDAMIDA MODELLASHTIRISH

*N. Dilmuradov, Qashqadaryo viloyat pedagogik mahorat markazi
professori,
E.O.Sharipov, QarMII “Oliy matematika” kafedrası mudiri,
dotsent,
X.U.Chuyanov, QarMII “Oliy matematika” kafedrası katta
o‘qituvchisi.*

Ushbu maqolada umumta’lim maktabining 11- sinfi matematika darsida «hosila yordamida modellashtirish» mavzusini o‘rgatish uchun material keltirilgan.

Kalit so‘zlar: *hosila, oddiy differensial tenglama, matematik modellashtirish, Maltus modeli, Nyutonning sovush qonuni.*

В данной статье представлен материал для преподавания темы «моделирование с помощью производных» на уроке математики II класса общеобразовательной школы.

Ключевые слова: *производная, обыкновенное дифференциальное уравнение, математическое моделирование, модель Мальтуса, закон охлаждения Ньютона.*

This article presents material for teaching the topic “modeling using a derivative” in the mathematics lesson of the 11th grade of the general education school.

Keywords: *derivative, Ordinary Differential Equation, mathematical modeling, Malthusian model, Newton’s law of cooling.*

“Hosila yordamida modellashtirish” mavzusi umumta’lim maktabining 11- sinfi matematika darsida o‘rganiladi. Lekin darslikda bu mavzuni bayon etishda (keltirilgan yondashishda) kamchiliklar bor deb hisoblaymiz. Modellashtirish haqida tushuntirish deyarli keltirilmagan, diskret miqdorning hosilasi haqida tushuntirishsiz

gapirilgan, differensial tenglamaning barcha yechimlarini ifodalovchi formula (umumiy yechim) asoslanmagan. Bu mavzuni aniqmas integral (boshlang'ich funksiyani topish) mavzusidan keyin o'rgatish maqsadga muvofiq bo'lardi.

Matematik madellashtirish quyidagicha bajariladi. Biror bir jarayonni o'rganish kerak bo'lsin deylik. Bunda biz odatda quyidagicha ish tutamiz. Dastlab jarayonni boshqa jarayonlar va hodisalar orasidan shu jarayonga ta'siri nihoyatda kam bo'lganlarini hisobga olmagan holda ajratib olamiz. So'ngra o'rganilayotgan jarayon qanoatlantiradigan qonunlarni matematik ko'rinishda ifodalaymiz va, kerak bo'lsa, qo'shimcha shartlar qo'yib, matematik masala hosil qilamiz. Bu matematik masala o'rganilayotgan jarayonning matematik modeli (qisqacha: modeli) deb ataladi. Hosil bo'lgan matematik masalani, agar kerak bo'lsa, kompyuter dasturlaridan foydalanib yechamiz va tahlil qilamiz. Agar matematik modelning yechimi real jarayonni kerakli aniqlikda ifodalamas, biz uni mukammallashtiramiz, yaxshilaymiz (dastlab ta'sirini hisobga olmagan ta'sirlarni endi hisobga olamiz) [1].

Dastlab bizga keyinroq kerak bo'luvchi quyidagi differensial tenglamani yechaylik:

$$\frac{dx}{dt} = k \cdot x \text{ yoki } x'(t) = k \cdot x(t) \quad (1)$$

bu yerda $k = \text{const}$ – berilgan son, $x = x(t)$ – noma'lum funksiya, t – erkli o'zgaruvchi [2].

Tenglamani yechish (differensial tenglamani yechish ham) uning barcha yechimlarini topish demakdir. Qaysi $x = x(t)$ funksiyadan hosila olsak, u o'zgarmas son k ga ko'payadi? Bu savolga javob berish qiyin emas. Bunday funksiya

$$x(t) = c \cdot e^{kt} \quad (c - \text{ixtiyoriy o'zgarmas})$$

ko'rinishda bo'ladi. Haqiqatan ham,

$$\frac{dx}{dt} = \frac{d(ce^{kt})}{dt} = ce^{kt} \cdot k = k(ce^{kt}) = kx.$$

Shunday qilib, $x(t) = ce^{kt}$ funksiya (1) differensial tenglamani qanoatlantiradi, ya'ni u yechim. Boshqa yechimlar bormi? Biz (1) differensial tenglamaning barcha yechimlari $x(t) = ce^{kt}$ formula bilan ifodalanishini isbotlaymiz, ya'ni, agar $x(t)$ funksiya $x'(t) = kx(t)$ tenglamaning yechimi bo'lsa, biror c uchun $x(t) = ce^{kt}$ bo'ladi. $x'(t) = kx(t)$ ayniyatni e^{-kt} ga ko'paytirib,

$$x'(t)e^{-kt} = kx(t)e^{-kt} \text{ yoki } x'(t)e^{-kt} - kx(t)e^{-kt} = 0 \text{ tenglikni hosil qilamiz.}$$

Tenglikning chap tomoni $x(t) \cdot e^{-kt}$ ko'paytmani hosilasiga teng. Bundan,

$$\left(x(t)e^{-kt} \right)' = 0.$$

Hosilasi nolga teng funksiyani o'zgarmasligini hisobga olsak,

$$x(t)e^{-kt} = c \text{ yoki } x(t) = ce^{kt} \text{ bo'ladi.}$$

Demak,

$$x(t) = ce^{kt} \quad (2)$$

funksiya (1) differensial tenglamaning o'zgarmas \tilde{n} ning barcha qiymatlarida barcha yechimlarini ifodalaydi [3].

Radioaktiv yemirilish. $m(t)$ bilan radioaktiv moddaning t paytdagi massasini belgilaylik. Bizga $m(t)$ funksiyani topish kerak bo'lsin [4]. Fizikadan ma'lumki, radioaktiv moddaning yemirilish

tezligi $-\frac{dm(t)}{dt}$ $\left(\frac{dm(t)}{dt} \right)$ hosila o'sish tezligini ifodalaydi

mavjud modda miqdoriga to'g'ri proporsional, ya'ni

$$-\frac{dm(t)}{dt} = km(t) \text{ yoki qisqaroq } m' = -km \quad (3)$$

bu yerda o'zgaras $k = const > 0$ – proporsionallik koeffitsiyenti.

Demak, $m = m(t)$ noma'lum funksiya (3) differensial tenglamani qanoatlantiradi. (3) tenglamaning umumiy yechimini yuqorida topdik (k ning ishorasini o'zgartirish kerak, xolos): $m(t) = ce^{-kt}$. Agar boshlang'ich, ya'ni $t = 0$ paytdagi massa $m_0 > 0$ bo'lsa, $c = m_0$ bo'ladi. Shunday qilib, radioaktiv moddaning massasi ushbu

$$m = m_0 e^{-kt} \quad (4)$$

qonuniyatga ko'ra o'zgaradi. Massa miqdori vaqt o'tishi bilan eksponensial tezlik bilan kamayib nolga intiladi ($k > 0$).

Yarim yemirilish davri T deb dastlabki radioaktiv moddaning yarmi yemirilishi uchun ketgan vaqt oralig'iga aytiladi. Demak,

$$\frac{m_0}{2} = m_0 e^{-kT}, \text{ ya'ni } T = \frac{\ln 2}{k} \text{ yoki } k = \frac{\ln 2}{T}.$$

Oxirgi formuladan T ga ko'ra (uni o'lchash nisbatan oson) k ni qiymatini topish uchun foydalanish mumkin.

Yuqoridagi (4) formulaning yana bir tatbig'ini e'tirof etaylik. Ma'lumki, tirik organizmlarda C^{12} turg'un uglerod bilan birgalikda oz miqdorda C^{14} radioaktiv izotop ham bo'ladi. Atmosferaning yuqori qatlamlarida γ – nurlar hosil qiluvchi C^{14} izotoplar tirik organizmlarda yutiladi [5]. Tirik organizmlarda biologik o'zgarish jarayonlari natijasida C^{14} miqdori o'zgaras va biror m_0 ga teng bo'ladi. Organizm o'lishi bilanoq unda radioaktiv izotopning yutilishi to'xtaydi va C^{14} ning miqdori kamaya boshlaydi. C^{14} ning yarim yemirilish davri $T \approx 5570$ (yil).

Bundan,

$$k = \frac{\ln 2}{T} \approx \frac{0,6931}{5570} \approx 1,24 \cdot 10^{-4} \approx \frac{1}{8000} \text{ (1/yil)}$$

Demak, agar $m(t)$ bilan C^{14} izotopning organizm o'lgan paytdan boshlab hisoblangan t – yildagi massasini belgilasak, u holda

$$m'(t) = -\frac{1}{8000}m(t), \text{ ya'ni } m(t) = m_0 e^{-t/8000}$$

bo'ladi. Bundan, agar $m(t)$ aniqlangan (uni C^{14} chiqaradigan β – zarrachalar soni orqali topish mumkin) bo'lsa, u holda organizmning o'lganidan keyin o'tgan t vaqtini yillarda ushbu

$$t = 8000 \cdot \ln \left(\frac{m_0}{m(t)} \right)$$

formula orqali topish mumkinligi kelib chiqadi. Hosil bo'lgan bu formula o'lgan organizmlarning yoshini aniqlashga imkon beradi.

Bakteriyalarning ko'payishi. t vaqtdagi bakteriyalar sonini $n(t)$ bilan belgilaylik. $n(t)$ ning qiymatlari juda katta va u juda kichik vaqt oralig'ida o'zgarganligi sababli biz bu funksiyani silliq deb faraz qilamiz, ya'ni uni differensiallanuvchi (silliq) funksiya bilan almashtiramiz (diskret funksiyaning grafisini qurib, uni silliq funksiya bilan almashtirilishini tasvirlash kerak) [3].

Bakteriyalar sonining o'sish tezligi $\frac{dn(t)}{dt}$ bakteriyalarning tabiiy

tug'ilishi va tabiiy o'lishi orqali ifodalanadi. Tabiiy tug'ilish va tabiiy o'lish tezliklarini mavjud bakteriyalar soniga proporsional deb hisoblab, ularni mos ravishda $k_1 \cdot n(t)$ va $k_2 \cdot n(t)$ ga teng deymiz $k_1, k_2 = \text{const} > 0$. Natijada

$$\frac{dn(t)}{dt} = k_1 \cdot n(t) - k_2 \cdot n(t) \text{ yoki } \frac{dn(t)}{dt} = k \cdot n(t) \quad (5)$$

tenglama hosil bo'ladi; bu yerda $k = k_1 - k_2$ deb belgilash kiritilgan. $k = k_1 - k_2 > 0$ deb hisoblaymiz (tug'ilish o'lishdan ko'p). Vaqt boshidagi bakteriyalar soni $n_0 > 0$ ma'lum bo'lsin:

$$n(0) = n_0 \quad (6)$$

(5) tenglamaning (6) shartni qanoatlantiruvchi yechimi bizga ma'lum ((1), (2) ga qarang):

$$n(t) = n_0 \cdot e^{kt}$$

Bu bog'lanish Maltus qonunini ifodalaydi. Maltus – keltirilgan biologik jarayonning matematik modelini tuzgan biolog olim.

Demak, vaqt o'tishi bilan bakteriyalar soni chegaralanmagan holda o'sib ketadi (bizning farazlarimizda). Bunday bo'lishi mumkin emas, chunki yashash uchun kurash tufayli sodir bo'luvchi yo'qotilishlar (o'limlar) buning oldini oladi. Modelimizni mukammallashtirish zarur.

Yashash uchun kurash jarayonida ikki bakteriya uchrashganda ular orasida raqobat paydo bo'ladi (jang ketadi) va bunda o'lish tezligi mavjud bakteriyalar sonining kvadratiga proporsional, ya'ni $a \cdot n^2(t)$ ga teng deb faraz qilamiz, $a = const > 0$. Natijada quyidagi differensial tenglama hosil bo'ladi:

$$\frac{dn(t)}{dt} = k \cdot n(t) - a \cdot n^2(t) \quad (k, a = const > 0) \quad (7)$$

U logistik tenglama deb ataladi. Bakteriyalar soni $n(t)$ ni aniqlash uchun bu tenglamaning (9) boshlang'ich shartni qanoatlantiruvchi yechimini topish kerak. (7) tenglamani o'zgaruvchilarini ajratib yechamiz ($n(t) \neq k/a$).

$$\frac{dn(t)}{kn(t) - an^2(t)} = dt; \quad n = n(t); \quad \int \frac{dn}{kn - an^2} = \int dt + c_1 \quad ;$$

$$\frac{1}{k} \int \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{k - an} \right) dt = t + c_1; \quad \frac{1}{k} \ln \left| \frac{n}{k - an} \right| = t + c_1 \quad \left(c_1 = \frac{1}{k} \ln c \right);$$

$$\frac{k - an}{n} = ce^{-kt}, \quad c \neq 0.$$

Oxirgi tenglikdan
$$n = \frac{k}{a + ce^{-kt}} \quad (8)$$

umumiy yechim formulasini topamiz, bu yerda $c = 0$ da yo‘qolgan $n = k/a$ yechim hosil bo‘ladi. Yechim $n(0) = n_0$ boshlang‘ich shartni qanoatlantirishi, ya’ni $n_0 = \frac{k}{a + c}$ bo‘lishi kerak. Bu yerdan c ning qiymatini topib, uni (8) ga qo‘yamiz va (7)-(6) boshlang‘ich masala yechimini hosil qilamiz:

$$n = \frac{n_{\infty} \cdot n_0}{n_0 + (n_{\infty} - n_0) \cdot e^{-kt}}, \quad n_{\infty} = \frac{k}{a} \quad (9)$$

Yechimni tahlil qilaylik.

Agar $n_0 = \frac{k}{a} = n_{\infty}$ bo‘lsa, yechim o‘zgarmas funksiyadan iborat:

$n = n_0$ (vaqt o‘tishi bilan bakteriyalar soni o‘zgarmaydi).

Agar boshlang‘ich qiymat $n_0 < n_{\infty}$ bo‘lsa, vaqt o‘tishi bilan bakteriyalar soni ortadi va n_{∞} ga intiladi.

Agar vaqt boshida bakteriyalar soni $n_0 > n_{\infty}$ bo‘lsa, keyingi paytlarda bakteriyalar soni kamayadi va vaqt ortishi bilan n_{∞} ga intiladi (rasm).

$$\frac{dn(t)}{dt} = k \cdot n(t) - a \cdot n^2(t)$$

tenglamaning yechimlari grafiklari

(integral chiziqlari) $n_{\infty} = \frac{k}{a}; \quad k > 0, \quad a > 0.$

Bir iqtisodiy masala. Sotuvchi bozorga muayyan mahsulotning bozordagi narxini (holatini) o'rganib sotishga chiqaradi. Xuddi shunday iste'molchilar ham narxning o'zgarishini kuzatib, sotib olinadigan mahsulotning miqdorini belgilaydilar. Taklif (sotishga taklif etilgan mahsulot miqdori) mahsulotlar miqdori va talab (xaridorning, iste'molchining bozordagi muayyan tovarlarga bo'lgan ehtiyojini qondirish uchun sotib olmoqchi bo'lgan va imkoniyatlari bilan ta'minlangan talabi miqdori) o'zgarish qonunini toping [6].

Masalaning shartida t paytdagi mahsulotning narxini $p = p(t)$ orqali belgilaylik; narxning o'zgarish tezligi $p' = p'(t)$ bo'ladi. Taklif $s = s(t)$ tovar (mahsulot, xizmat) narxi P bilan uning o'zgarish tezligi p' ga bog'liq deb hisoblab, bu bog'lanishni

$$s = a_1 p' + b_1 p + c_1 \quad (a_1 \cdot b_1 \cdot c_1 = \text{const}) \quad (10)$$

kabi ifodalaymiz; bunda narx ortsa, odatda taklif ortadi (ko'payadi) va $b_1 > 0$ bo'ladi. Talabni $d = d(t)$ bilan belgilab,

$$d = a_2 p' + b_2 p + c_2 \quad (a_2 \cdot b_2 \cdot c_2 = \text{const}) \quad (11)$$

sodda bog'lanishni qabul qilamiz; bunda narx ortsa, talab kamayadi va $b_2 < 0$ bo'ladi.

Bozordagi muvozanat taklif va talabning tengligini anglatadi. Tekshirishlar ko'rsatdiki, muayyan mahsulot uchun $s = 44p' + 2p - 1$, $d = 4p' - 2p + 39$ deb hisoblash mumkin ekan. Bu holda bozorda talab va taklifiing o'zaro tengligi (bozor muvozanati)

$$4p' - 2p + 39 = 44p' + 2p - 1 \quad \text{yoki} \quad p' = -\frac{1}{10}p - 1 \quad (12)$$

differensial tenglama hosil bo'ladi. Hosil bo'lgan bir jinsli bo'lmagan differensial tenglamani yechilishini jurnalning keyingi sonida chop etamiz.

Mustaqil yechish uchun masalalar:

1. (4) formula c ning ixtiyoriy tayin qiymatida (3) differensial tenglamani qanoatlantirishiga ishonch hosil qiling.

2. $M_0(0;1)$ nuqtadan o'tuvchi va har bir nuqtasida urinmaning burchak koeffitsienti urinish nuqtasi absissasining ikkilanganiga teng egri chiziq topilsin.

3. $(1;1)$ nuqtadan o'tadiga egri chiziqning istalgan nuqtasiga o'tkazilgan urinmaning burchak koeffitsiyenti shu nuqta ordinatasining kvadratiga proporsional. Shu egri chiziq topilsin.

Adabiyotlar:

1. Dilmurodov N. Oddiy diffeerensial tenglamalar. - T.: "Sano-standart" nashriyoti, 2019, - 476 b.

2. E.Sharipov. Application of Differential Equations in Academic Lyceums for Practical Presentation of Intersubject Communications. Eastern European Scientific Journal-Germany, 2017. №6. P.41-46. (DOI 10.12851/EEJ201706). 41-46 b.

3. N.Dilmurodov, E.Sharipov. Matematikaga ixtisoslashgan akademik litseylarda differensial tenglama elementlari. Qarshi DU Zamonaviy fizika va astranomiya muammolari. Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallarining to'plami. Qarshi 2010 yil. 110-112 b.

4. Dilmurodov N. Oddiy diffeerensial tenglamalardan misollar, masalalar va topshiriqlar. – Qarshi: "Fan va ta'lim" nashriyoti, 2020. -322 b.

5. Dilmurodov N., Sharipov E. Matematikaga ixtisoslashgan akademik liseylarda differensial tenglama elementlari Fizika, matematika va informatika ilmiy uslubiy jurnal. Toshkent 2010. 3 -son 42-46 b.

6. M.A.Mirzaahmedov, Sh.N.Ismailov, A.Q.Amanov. Matematika. algebra va analiz asoslari geometriya. i qism. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 11-sinflari va o'rta maxsns, kasb-hunar ta'limi muassasalari uchun darslik. TOSHKENT 2018.